

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

ARQUITETURAS NÃO CONSTRUIDAS

MUSEU DA RESTAURAÇÃO. ARMANDO DE HOLANDA. PNHG.1973- 1975

UNBUILT ARCHITECTURES. ARMANDO DE HOLANDA. PNHG.1973- 1975

ARQUITECTURAS NO CONSTRUIDAS. ARMANDO DE HOLANDA. PNHG.1973- 1975

AFONSO, ALCILIA

Doutora em projetos arquitetônicos pela ETSAB UPC. Professora adjunta da UFCG
kakiafonso@hotmail.com

RESUMO

A proposta desse artigo é analisar o sistema construtivo desenvolvido pelo arquiteto Armando de Holanda para os projetos arquitetônicos das edificações que faziam parte do Parque Histórico Nacional dos Guararapes/ PHNG (1973-1975), localizado na cidade de Jaboatão dos Guararapes, no Estado de Pernambuco, Nordeste brasileiro, tomando como estudo de caso, uma obra não construída das que iriam compor o projeto arquitetônico do Parque: o Museu da Restauração. O objetivo é analisar projetualmente e construtivamente a edificação, observando os critérios projetuais adotados pelo arquiteto. Entretanto, antes de focar essa análise, a estrutura do texto proposta trará algumas informações básicas para a compreensão da obra como um todo, devendo expor sobre: 1) o autor do projeto, explanando sobre formação, critérios projetuais e principais obras; 2) o projeto arquitetônico do PHNG, que será analisado através da metodologia da análise das dimensões arquitetônicas, contextualizando os condicionantes históricos, geográficos, sociais que deram origem a esse projeto, e enfocando a questão construtiva da proposta adotada. O conjunto arquitetônico do PHNG foi inicialmente projetado com onze edificações, que deveriam seguir uma mesma linha projetual e construtiva, conforme será visto no texto, mas apenas quatro foram construídas, e servirão de apoio à análise realizada da obra em pauta.

PALAVRAS-CHAVE:

Modernidade. Projetos arquitetônicos. Metodologia projetual. Patrimônio arquitetônico moderno.

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze the construction system developed by the architect Armando de Holanda for the architectural projects of the buildings that were part of the Guararapes National Historical Park / PHNG (1973-1975), located in the city of Jaboatão dos Guararapes, in the state of Pernambuco, northeast Brazil, taking as a case study, an unbuilt work of those that would compose the architectural project of the Park : the Museum of Restoration. The objective is to analyze the building designually and constructively, observing the design criteria adopted by the architect. However, before focusing on this analysis, the proposed text structure will bring some basic information for the understanding of the work as a whole, and should expound on: 1) the author of the project,

explaining about formation, design criteria and main works; 2) the architectural project of the PHNG, which will be analyzed through the methodology of the analysis of the architectural dimensions, contextualizing the historical, geographical, and social constraints that gave rise to this project, and focusing on the constructive issue of the adopted proposal. The architectural ensemble of the PHNG was initially designed with eleven buildings, which should follow the same design and construction line, as will be seen in the text, but only four were built, and will serve as support for the analysis carried out of the work in question.

KEYWORDS: Modernity. Architectural projects. Design methodology. Modern architectural heritage.

RESUMEN

El objetivo de este artículo es analizar el sistema constructivo desarrollado por el arquitecto Armando de Holanda para los proyectos arquitectónicos de los edificios que formaron parte del Parque Histórico Nacional Guararapes / PHNG (1973-1975), ubicados en la ciudad de Jaboatão dos Guararapes, en la provincia de Pernambuco, Nordeste de Brasil, tomando como caso de estudio, una obra no construida de las que compondrían el proyecto arquitectónico del Parque: el Museo de la Restauración. El objetivo es analizar el edificio de forma constructiva y constructiva, observando los criterios de diseño adoptados por el arquitecto. Sin embargo, antes de centrarse en este análisis, la estructura del texto propuesto aportará algunas informaciones básicas para la comprensión de la obra en su conjunto, y deberá exponer sobre: 1) el autor del proyecto, explicando sobre la formación, los criterios de diseño y las obras principales; 2) el proyecto arquitectónico del PHNG, el cual será analizado a través de la metodología del análisis de las dimensiones arquitectónicas, contextualizando las limitaciones históricas, geográficas y sociales que dieron origen a este proyecto, y centrándose en la cuestión constructiva de la propuesta adoptada. El conjunto arquitectónico del PHNG se diseñó inicialmente con once edificios, que debían seguir la misma línea de diseño y construcción, como se verá en el texto, pero solo se construyeron cuatro, y servirán de apoyo para el análisis realizado de la obra en cuestión.

PALABRAS CLAVES: Modernidad. Proyectos arquitectónicos. Metodología proyectual. Patrimonio arquitectónico moderno.

INTRODUÇÃO

A estrutura do texto proposto fornecerá algumas informações básicas para a compreensão do trabalho como um todo, e deverá explicitar sobre: 1) o autor do projeto, explicando a formação, os critérios de projeto e os principais trabalhos; 2) o projeto arquitetônico do Parque Histórico Nacional dos Guararapes/ PHNG, que será analisado por meio da metodologia de análise das dimensões arquitetônicas, contextualizando as dimensões históricas, geográficas e sociais que originaram este projeto, e enfocando a questão construtiva da proposta adotada. Aqui, um dos projetos não construídos, o Museu da Restauração, foi selecionado como estudo de caso.

O conjunto arquitetônico do PHNG foi inicialmente projetado com onze edifícios, que deveriam seguir a mesma linha de projeto e construção, como será visto no texto, mas apenas quatro foram construídos. Os prédios construídos como o bloco de segurança na entrada do parque, a administração com o apoio, o mirante, os bares - serviram de referência para entender o projeto do Museu da Restauração, que adotaria a mesma solução construtiva proposta para todos os demais prédios do conjunto arquitetônico.

E assim, serão discutidos aspectos das dimensões arquitetônicas do edifício que abrigaria o Museu, observando os princípios projetuais adotados por uma arquitetura de sistemas para o complexo, bem como as soluções bioclimáticas.

BREVE BIOGRAFIA DE ARMANDO DE HOLANDA

Antes de tudo, é preciso conhecer um pouco sobre o autor da obra, Armando de Holanda Cavalcanti, que mesmo tendo uma vida curta, já que faleceu aos 39 anos, produziu contribuições teóricas e práticas importantes para a arquitetura brasileira, especialmente, no Nordeste brasileiro, onde se localiza sua obra construída: "*Menos de duas décadas de intensa e diversificada atividade foram suficientes para Armando proporcionar, especialmente em Pernambuco, com consistente contribuição à arquitetura do Nordeste e do Brasil.*" (Gomes, 1996, p.65)

Holanda iniciou seus estudos de graduação em 1959, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Recife/ FAUR, concluindo em 1962, tendo sido aluno de Acácio Gil Borsoi, Delfim Amorim, os primeiros mestres e precursores da arquitetura moderna produzida no Recife, que lhe transmitiu a base metodológica da produção de obras modernas, conforme escreveu Afonso que analisou os critérios de modernidade existentes na chamada "Escola do Recife". (Afonso, 2022)

Após formar-se, em 1963, foi convidado juntamente com outros dois colegas de curso na FAUR para cursar mestrado no Departamento de Arquitetura da Universidade de Brasília – UnB, como escreveram Ramos e Naslavsky:

Nascido e criado nos trópicos e com breve e efervescente trajetória profissional iniciada como estudante (1959-1962) na Faculdade de Arquitetura do Recife – FAUR, em 1963, Armando de Holanda, bem como Glauco Campello (Mamanguape PB, 1934) e Geraldo José de Santana (Vertentes PE, 1938), são convidados a participar do programa de mestrado em Arquitetura da recém-implantada Universidade de Brasília – UnB, que propunha uma metodologia de trabalho excepcional, ao incorporar

pesquisa teórica – elaboração de uma dissertação – ao exercício profissional – a partir de estágios, tanto na prática da docência (como instrutores auxiliares em aulas da graduação), quanto na atividade projetual no Centro de Planejamento da UnB – Ceplan UnB. (Ramos et al. 2020, s/p)

Cerca de vinte jovens arquitetos e engenheiros foram selecionados para participar desse curso de pós-graduação coordenado pelo arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé), que enfocava os temas de técnicas da construção, pré-industrialização e pré-fabricação (Schlee, 2020, s/p). Este ano em Brasília, certamente, foi fundamental, pois ali testemunhou a rica produção moderna brasileira, convivendo com nomes como Lelé, Athos Bulcão, e podendo desfrutar da construção de obras simbólicas produzidas por Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, entre outros importantes profissionais do cenário nacional, que atuaram na construção da cidade.

A aproximação de Holanda com Lelé foi importante na formação do arquiteto, que a partir daquele momento, introduziu a questão da pré-fabricação, sistemas construtivos em concreto, e industrialização da construção em sua prática profissional. Mas, em 1964, houve um golpe militar no Brasil, sendo a Universidade de Brasília fechada, e os estudantes acabaram se afastando da instituição.

Entre os anos de 1965 e 1966, Holanda dedicou-se em Recife, à prática arquitetônica, tanto privada, quanto atuando em instituições públicas. Em 1966, publicou um artigo fundamental para essa pesquisa, ao tentar discutir a necessidade de uma arquitetura produzida por meio de sistemas construtivos industrializados, como se verá mais adiante no texto.

Ainda engajado nos estudos sobre industrialização na arquitetura, viajou em 1967 para Roterdã, Holanda- onde passou seis meses realizando um curso de especialização em protótipos no "International Course on Buildings", no Bowcentrum. (Gomes da Silva, 1996, p. 66)

O Bouwcentrum (Centro da Construção) foi criado em 1946, como cooperativado Cencobouw (Colégio Central de Organizações Industriais) e BNA (Associação de Arquitetos Holandeses) para a reconstrução holandesa no segundo pós-guerra. Concebido como órgão de exposição, investigação, documentação e difusão de tecnologias na indústria da construção, visava o desenvolvimento de soluções – racionalização dos escassos recursos – para o déficit construtivo instalado. Nesse cenário, a instituição se torna referência e integra uma sistemática iniciativa internacional de cooperação e assistência técnica holandesa, através do estabelecimento (1958) do primeiro International Course on Building – ICB e mais adiante, de Centros de Informação em países em desenvolvimento – como o Centro da Construção Bouwcentrum – CBC (1968). (Ramos et al.2020, s/p)

Retornando ao Brasil em 1968, desenvolveu intensa atividade ligada às empresas públicas como a SUDENE/ Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, projetando dezenas de indústrias (Afonso, 2023) nos Estados do Nordeste brasileiro (Pernambuco, Paraíba, Piauí, Ceará, Sergipe). Trabalhou ainda, como arquiteto

na Companhia Hidrelétrica da Boa Esperança/ CHESF, e em seguida, como chefe da Seção de Planejamento da Companhia de Habitação de Pernambuco, além de coordenar cursos em parceria com a UFPE/ Universidade Federal de Pernambuco e o IPHAN/ Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Gomes da Silva, 1996. 67).

Em 1969, recebeu o prêmio do IAB/ PE, Instituto de Arquitetos do Brasil, seção Pernambuco, pelo projeto do Monumento "Encruzilhada do Progresso", projetado e construído para a cidade de Petrolina. O monumento é composto por cinco vigas mono-suportadas com diferentes alturas e declives, em um arranjo que demonstra grande domínio plástico e estrutural, e simboliza o aspecto geográfico como um dos fatores de desenvolvimento da cidade, estando localizado em um dos mais importantes cruzamentos rodoviários do país, na BR 428, tendo sido inaugurado em 1970.

Em 1971, o presidente Garrastazu Médici criou o Parque Histórico Nacional dos Guararapes, localizado no lugar onde ocorreu a Batalha dos Guararapes e, Armando de Holanda coordenou o projeto arquitetônico entre os anos de 1973 e 1975, em parceria com membros da Universidade Federal de Pernambuco, já que em 1974, iniciou seu trabalho docente como professor do Departamento de Arquitetura dessa instituição de ensino. (Gomes da Silva, 1996. 68).

Em 1976, publicou o livro "Roteiro para Construir no Nordeste: Arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados" (Holanda,1976), que se tornou referência na área de projetos arquitetônicos e arquitetura bioclimática para edificações no nordeste brasileiro, e na introdução de seu livro, explicou que a obra foi resultante de observações realizadas por ele durante oito anos atuando na região, empenhado em criar ambientes para as mais diversas funções espaciais (Figura 1).

Figura 1: Capa do livro "Roteiro para construir no Nordeste. Arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados".

Fonte: Reconstrução virtual de I. Pereira. 2023

Ao observar a profícua produção de Armando, viu-se que nos anos em que ele atuou como arquiteto, projetou distintas tipologias arquitetônicas, transitando por obras residências unifamiliares, multifamiliares, institucionais públicas, como

também, desenvolvendo uma grande produção arquitetônica industrial (Afonso, 2024).

Em 1976, Armando já havia concluído o projeto arquitetônico do Parque Histórico Nacional dos Guararapes (1973-1975), composto de vários equipamentos, nos quais suas preocupações construtivas com a pré-fabricação e com as soluções climáticas estiveram sempre presentes. Entre os anos de 1976 e 1979, atuou como professor de arquitetura e urbanismo na UFPE/ Universidade Federal de Pernambuco, falecendo em 1979, e deixando um legado arquitetônico importante.

CRITÉRIOS PROJETUAIS DE ARMANDO DE HOLANDA

Armando de Holanda recebeu durante sua formação acadêmica (1959-1962) em Recife, as influências de seus professores e arquitetos precursores da modernidade no Nordeste brasileiro (Afonso, 2022), Acacio Gil Borsoi e Delfim Amorim. Os critérios projetuais adotados por esses profissionais vinculados à uma metodologia projetual moderna sempre estiveram presentes nas obras de Armando, tais como, a atenção à estrutura, o uso de modulação para resolver as soluções projetuais, o desenvolvimento de detalhes construtivos, a adoção de volumes puros, o uso de espaços transparentes e a busca constante por soluções climáticas para uma arquitetura nos trópicos.

Além disso, Armando sempre se concentrou na busca de uma "arquitetura de sistemas", a partir de sua experiência no mestrado em Brasília, e no curso realizado no "Centro de Construção – Bouwcentrum", conforme foi visto anteriormente. Observando um artigo publicado pelo arquiteto em 1966, percebe-se que ele buscava cada vez mais se aprofundar na área de pré-fabricação em sua formação profissional, através de leituras de autores que formaram a sua base teórica projetual, citando Le Corbusier, Jorn Utzon, entre outros.

Gomes (1996, p.65) escreveu que *"sem subestimar ou privilegiar qualquer das tarefas que realizou, Armando sempre combinou, com maestria, a sensibilidade do artista com a racionalidade do entusiasta da industrialização"*. Em seu texto de 1966 (Holanda, 1966), deixou claro que o edifício era visto como um produto industrial, se tornando uma passagem entre um produto artesanal, para um industrial, vinculado às transformações da indústria de construção no mundo.

Nos países onde foram adotados processos mecânicos de construção, o edifício começa a ser produzido em série, em quantidades que o aproximam do nível de necessidades (sobretudo habitacionais) das comunidades. Esses processos bastante desenvolvidos, só poderão ser intensivamente usados aqui na medida em que nossas produções conquistem o direito à habitação saudável, criando uma demanda real. (Holanda, 1966, s/p)

Nesse texto, ele ainda se refere às questões de padronização e simplificação de elementos construtivos, citando restrições ao uso da indústria na produção de edifícios, por receio de que tais pontos gerassem uma monotonia plástica. Ele entendia que é *"na combinação de uma família de elementos pré-fabricados que será gerada a expressão de uma arquitetura industrializada; de uma arquitetura de sistemas, de múltiplas relações de seus componentes"* (Holanda, 1966, s/p).

Essa busca por uma arquitetura de sistemas, foi retomada de uma maneira contundente, anos depois, entre 1972 e 1975, quando Armando projetou os edifícios para comporem o conjunto de equipamentos do Parque Histórico

Nacional dos Guararapes, implantado em Jaboatão dos Guararapes. Nesse projeto, Armando deixou claro que buscaria adotar uma arquitetura de sistemas para projetar todos os edifícios, de forma a criar uma harmonia ao conjunto, tanto em nível de projetos, quanto construtivamente.

ESTUDO DE CASO: O MUSEU DA RESTAURAÇÃO DO PARQUE HISTÓRICO NACIONAL DOS GUARARAPES

Para a compreensão da obra do Museu da Restauração, será realizada inicialmente, a análise das dimensões (Afonso, 2019) observando-se os condicionantes históricos, espaciais, funcionais, formais e tectônicos do projeto do PHNG (Holanda,1975).

Sobre o lugar e sua história

O projeto foi desenvolvido nos Montes Guararapes, situados no distrito de Prazeres, município de Jaboatão dos Guararapes, distando 14 km ao sul do centro do Recife, e que se desenvolvem perpendicularmente ao litoral, separando a planície do Recife da planície de Prazeres (Figura 2).

Do alto destes Montes, tem-se domínio da esplêndida paisagem circundante, abrangendo de norte a sul, as colinas de Olinda, a cidade do Recife e as elevações que a circundam, porto, as praias de Boa Viagem e Piedade, o aeroporto dos Guararapes, a planície de Prazeres, a lagoa Olho d'Água, o Cabo de Santo Agostinho e, finalmente a sudoeste, os canaviais da Usina Muribeca. Os Montes Guararapes compreendem três elevações, separadas por grotas estreitas: o Monte do Telégrafo ao norte, debruçado sobre a planície do Recife; o Monte dos Oitizeiros, que se desenvolve no sentido leste/oeste e, correndo paralelo a sul deste, o Outeiro dos Guararapes, formado por duas elevações gêmeas, numa das quais está situada a Igreja de N.S. dos Prazeres. (Holanda, 1975, p.11)

Figura 2: Mapa de localização do Parque.

Fonte: Montagem Helton Pedrosa.2024.

Quanto à dimensão histórica, o lugar foi cenário da Batalha dos Guararapes, um confronto militar travado em 18 e 19 de abril de 1648 e depois em 19 de fevereiro de 1649, entre o Exército da Holanda e as tropas do Império português. As batalhas ocorreram no âmbito da Guerra da Restauração da independência de Portugal face à Espanha, levando as tropas portuguesas a recuperarem os territórios ultramarinos (coloniais) que haviam sido ocupados pelos holandeses durante o domínio espanhol.

A dupla vitória portuguesa, nos montes Guararapes, é considerada o episódio decisivo da Insurreição Pernambucana, que pôs fim às invasões holandesas no Brasil e ao chamado "Brasil Holandês" (Nova Holanda, para os holandeses), no século XVII.

Assim, o PHNG é administrado pelo Exército brasileiro, uma área militar, e tem sido protegida por parte do Governo Federal desde 1937, quando foi tombada a Igreja de N. Sra. dos Prazeres pelo Instituto do Patrimônio Histórico, na época dirigido pelo Dr. Rodrigo de Mello Franco, tendo sido tomadas algumas medidas legais que culminaram com a criação do PHNG (Holanda, 1975, p.19):

- 1_ Tombamento da área dos Montes em 1965, no Governo do Presidente Marechal Castelo Branco;
- 2_ Desapropriação da mesma área, pertencente à Ordem de São Bento em 1966, também no Governo do Presidente Marechal Castelo Branco (Decreto N° 57273 DE 16/11/1965)
- 3_ Criação do PHNG em 1971 pelo presidente General Emilio Garrastazu Médici (Decreto N°68527 de 19/04/1971).

Em seus limites originais, o PHNG possuía 224,40 hectares, havendo em seu interior um polígono de 10 hectares pertencente à Ordem de São Bento. Atualmente,

grande parte da área foi ocupada por moradias de famílias de baixa renda e a área do parque diminuiu consideravelmente, para aproximadamente 80 hectares.

O projeto para o PHNG (1973-1975) foi fruto de um convênio firmado em 1973, entre o Ministério da Educação e Cultura através do Departamento de Assuntos Culturais e a Universidade Federal de Pernambuco/ UFPE, para a elaboração do seu projeto físico, tendo com o órgão executor a Faculdade de Arquitetura da UFPE.

Era presidente da República, na época, o General Emilio Garrastazu Médici, Ministro da Educação, Senador Jarbas Passarinho, diretor da faculdade de arquitetura da UFPE, Professor Zildo Sena Caldas e chefe do 1º distrito do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/ IPHAN, professor Ayrton de Almeida Carvalho. (Holanda, 1975, p.11)

O projeto do PHNG ganhou grande repercussão e foi desenvolvido por Armando de Holanda em conjunto com colegas do curso de arquitetura e urbanismo da UFPE– por ter ingressado naquela instituição em 1974, como professor, e ter convidado alguns docentes e alunos para participarem da elaboração da grande obra pública.

A equipe técnica era composta da seguinte forma: o responsável pelo plano geral e projetos de arquitetura, o arquiteto Armando de Holanda Cavalcanti; o projeto de paisagismo, tinha à frente, a arquiteta Neide Fernandes de Souza; a programação visual desenvolvida por Guilherme Cunha Lima; como colaboradores os arquitetos Alberto José de Souza, Maria Clara Ferraz, Ricardo Gama de Oliveira e Vera Millet Pinheiro; como programadores visuais, Edna Lucia Cunha Lima e José Julio Gonçalves, e como consultores, o geólogo Carlos Alberto Martins, o agrônomo Dárdano de Andrade Lima, o arquiteto Jório Cruz e o engenheiro José Raimundo Oliva. (Holanda, 1975, p.6)

Sobre o projeto arquitetônico dos equipamentos do PHNG

O PHNG foi um projeto icônico, pois relacionou questões de arquitetura, urbanismo, paisagismo, restauração histórica, empregando nas soluções para as edificações, critérios da modernidade arquitetônica, tais como: o uso de modulação, a atenção à estrutura, transparências espaciais, a pré-fabricação, as soluções bioclimáticas relacionadas ao lugar.

A síntese desse projeto foi publicada em 1976, expostos de forma sucinta no livro escrito por Armando de Holanda ao propor nove princípios para uma arquitetura produzida nos trópicos brasileiros, que são: 1) criar uma sombra; 2) recuar os muros; 3) vazar os muros; 4) proteger as janelas; 5) abrir as portas; 6) continuar os espaços; 7) construir com pouco; 8) conviver com a natureza; 9) construir frondoso. (Holanda,1976, p.7)

Partindo-se para a análise dos projetos arquitetônicos da proposta para o PHNG, em linhas gerais, quanto à dimensão externa, foram adotados os seguintes critérios para o planejamento do conjunto (Holanda,1975, p.19):

1- Dotar o Parque de um ambiente contínuo, tratado na escala da paisagem e com grandeza condizente a uma área histórica de interesse nacional;

2- Obter um equilíbrio entre os equipamentos programados necessários ao desempenho de suas funções cívicas, culturais, religiosas, recreativas e administrativas, e a relativa exiguidade de sua área;

- 3- Reduzir ao indispensável as vias de circulação de veículos;
- 4- Distribuir os equipamentos nas áreas baixas e/ou fora do campo visual da Igreja (círculo de 700m de raio);
- 5- Liberar o terreno para sua valorização paisagística.

Funcionalmente, como consequência, os equipamentos foram distribuídos de forma a se relacionarem pela afinidade de suas funções, divididas em áreas religiosa, cívico cultural, recreativa, administrativa, e de restaurante panorâmico (Holanda,1975, p.20):

1_Área religiosa, formada pela Igreja, mosteiro, adro e área gramada para festas religiosas.

2_ Área cívico cultural, formada pela praça cívica, situada no flanco norte do Monte dos Oitizeiros, numa plataforma existente em cota intermediária. Nesta praça aberta, destinada às solenidades militares, encontra-se o conjunto de mastros, o palanque para autoridades e fazendo-lhe do fundo o Museu da Restauração. Mais acima, num terreno em concha localiza-se a arena, ao ar livre.

3_ Área recreativa e de apoio turístico, localizada na planície sul e nas proximidades de um lago artificial. Neste setor se distribuem o pavilhão de Botânica, a gaiola dos pássaros, as quadras de esporte, o camping, o Motel dos Guararapes e o Restaurante do Lago.

4_ Área administrativa, situada um pouco isolada ao norte, onde se agrupam num edifício a administração, o corpo de guarda e os serviços auxiliares

5_ Restaurante panorâmico situado no lato da encosta norte do Monte do telégrafo. Esta localização, ditada pela magnífica paisagem, levou-nos a uma atenção especial, visando garantir a integração do Monte.

Na listagem das edificações programadas foram apresentados os seguintes equipamentos para o Parque dos Guararapes:

EQUIPAMENTO	Área de coberta (m ²)	Área fechada (m ²)	Área aberta (m ²)
1. Pavilhão de acesso	1.200,00	107,20	1.092,80
2. Pavilhão de botânica	400,00	26,00	374,00
3. Restaurante do lago	1.200,00	438,50	761,50
4. Vestiários para esportes	300,00	69,50	230,50
5. Camping	500,00	128,90	371,10
6. Lanchonete	300,00	61,80	239,00
7. Museu da Restauração	2.700,00	1.632,00	1.737,00

8. Restaurante panorâmico	800,00	594,60	663,25
9. Arena	278,50	110,50	168,00
10. Administração	457,00	850,00	
11. Sementeira	200,00	40,00	160,00
Áreas totais	8.335,50	4.058,20	5.797,15

Quanto à dimensão formal e tectônica, o arquiteto explicou no memorial justificativo do projeto que desejava evitar um tratamento distinto para cada construção, o que poderia resultar num conjunto sem unidade, bem como forçar a repetição de uma mesma solução para todas as edificações, o que levaria a uma certa monotonia, adotando o partido de lançar sombras criadas por uma unidade de cobertura padronizada- triângulo de dupla curvatura- com a qual obtivemos, através de um jogo combinatório, uma família de cascas de formas distintas, mas claramente aparentadas.(Figuras 3 e 4)

Figura 3: Formação das cascas.

Fonte: Memorial justificativo do projeto arquitetônico. Holanda, 1975, p. 43)

Esses triângulos obtidos pelo corte de um parabolóide hiperbólico matriz ao longo de suas diagonais, geraram famílias de cascas de um, dois e quatro apoios, por suas posições relativas aos pilares. Foram adotadas possibilidades combinatórias que melhor se adequavam a cada programa.

Figura 4: Formação das cascas.

diversas edificações deveriam possuir uma arquitetura livre e informal que contribuísse para a amenização e o interesse do Parque.

Figura 6: Seções construtivas do Museu da Restauração. 1973-1975.

Fonte: Redesenho de Helton Pedrosa com imagem coletada pela autora no LIAU UFPE/ MDB UFPE. 2024

Para as edificações de maior porte- Museu e Restaurante Panorâmico- foram combinadas duas cascas distintas de forma a se obter vãos maiores (Figura 6), sem que se perca a possibilidade de se utilizar a forma triangular padronizada. A adoção dessas cascas de concreto trouxe as seguintes vantagens:

- 1- Leveza das estruturas com possibilidades de grandes vãos (10m, 14 e 20m)
- 2- Simplificação e economia da execução pela repetição de formas padronizadas, a serem realizadas em fibra de vidro.
- 3- Criação de amplas projeções, visando o sombreamento e a proteção, necessários em um clima tropical.
- 4- Liberação das paredes internas e externas que, soltas da cobertura, deixam aberturas protegidas para iluminação e ventilação dos ambientes, ficando reduzidas as esquadrias, sempre custosas e de difícil manutenção.
- 5- Transformação das paredes externas em panos contínuos, a serem revestidos de azulejos com padronização combinatória, desenhada por pessoa habilitada.
- 6- Eliminação das calhas de águas pluviais, contraindicadas, pela existência de árvores de grande porte na proximidade das edificações.

Sob as cobertas, os espaços fechados foram organizados de forma concentrada, liberando áreas de circulação e estar, em contato com os jardins (Figura 7).

Figura 7: Perspectiva do Museu da Restauração. 1973-1975.

Fonte: Edição de Helton Pedrosa com imagem coletada pela autora no LIAU UFPE/ MDB UFPE. 2024.

O resultado obtido foi a criação de formas leves, utilizando o concreto armado, em pilares e coberturas, que utilizaram os critérios da forma moderna nas soluções projetuais, tais como, emprego de uma trama ordenadora, racionalização e simplificação formal.

A partir da compreensão do sistema construtivo adotado nas seções desse projeto, pode-se analisar as demais soluções projetuais presentes no Museu da Restauração, realizando para tal, um diálogo com os princípios projetuais adotados pelo arquiteto, divulgados no seu livro (Holanda,1976).

Um dos princípios presente em seu livro, propôs conceber projetos através da criação de uma sombra, utilizando soluções de uma cobertura ventilada, que tratasse adequadamente as suas funções, tais como, a proteção solar e das chuvas tropicais; uma sombra aberta, que permite a circulação dos ventos, retirando o calor e a umidade e que reflita e isole a radiação solar; uma sombra alta, com espaços amplos com ar para se respirar.

Começamos pela sombra ampla, com um abrigo protegido do sol e das chuvas tropicais; por uma sombra aberta, onde a brisa penetra e circula livremente eliminando calor e umidade; por uma sombra suave, fazendo uso de uma cobertura ventilada, que reflete e isola a radiação solar; para uma sombra alta, com um desprendimento do espaço e muito ar para respirar. (Holanda,1976, p. 26)

Para o projeto do Museu, Armando trabalhou com orientações de uma arquitetura bioclimática, denotando sua preocupação com o conforto térmico dos ambientes, expondo a necessidade da desobstrução de espaços internos, explicando que as aberturas de exaustão sejam maiores ou pelo menos iguais, às de admissão.

Ainda atento às soluções climáticas, Armando de Holanda sugeriu em um de seus princípios projetuais, que as paredes sejam recuadas em relação à cobertura, protegidas do sol, do calor, das chuvas, da umidade, criando espaços

agradáveis, citando a necessidade de criar para isso, varandas, terraços, pérgolas, jardins sombreados, pois enquanto espaços abertos e sombreados, funcionam como filtros, de coadores da luz, suavizando suas asperezas, antes de atingir os ambientes internos.

No projeto do Museu este critério está presente, e pode ser constatado ao se analisar as soluções nas plantas baixas do pavimento térreo e superior (Figura 8), além das reconstruções virtuais da obra.

Figura 8: Planta baixa do pavimento térreo e superior do Museu da Restauração.

Fonte: Edição de Helton Pedrosa com imagem coletada pela autora no LIAU UFPE/ MDB UFPE. 2024.

Construir com pouco é um dos princípios adotados por Armando no projeto do Museu, corroborando que “menos é mais”, como afirmou o mestre bauhausiano Mies Van der Rohe.

Armando entendia que deviam ser empregados materiais refrescantes ao tato e à vista nos locais próximos das pessoas, como paredes e pisos, devendo os arquitetos serem sensatos, realizando um processo redutivo do edifício, no sentido de evitar a demasiada variedade de materiais empregados indevidamente numa obra (Figura 9).

Figura 9: Beirais grandes protegem o edifício criando áreas sombreadas do Museu da Restauração. 1973-1975.

Fonte: Helton Pedrosa. 2024.

Holanda escreveu que a excessiva variedade de materiais, corrente nas construções atuais, apenas comprometia a unidade dos projetos e transformava a construção num processo complicado e oneroso, pois cada material exigia um tipo de juntas e de acabamentos distintos, levando a dificuldades de execução, quando ocorrem em demasia. (Holanda,1976, p.35)

Figura 10: Painéis cerâmicos em azul e branco presentes na fachada principal. 1973-1975.

Fonte: Helton Pedrosa. 2024.

Armando nesse projeto aplicou tal princípio, usando além do concreto aparente, os azulejos em tons de azuis, como revestimentos de planos das fachadas, denotando uma nítida influência da obra de Lelé que juntamente com Athos Bulcão, produzia em várias cidades brasileiras, obras que certamente o influenciaram (Figura 10).

Observa-se ainda na solução projetual, a adoção de componentes padronizados que possuíam amplas possibilidades combinatórias: *“Promovamos a racionalização e a padronização da construção, contribuindo para a repetição dos processos construtivos e para a redução dos custos da construção”* (Holanda,1976, p.37).

Além desses pontos expostos, observa-se ainda analisando o projeto, que o convívio com a natureza foi sempre um aspecto presente nos projetos de Armando, e na proposta do Museu não foi diferente, ao propor espaços transparentes, permeáveis visualmente, propondo que:

Estabelecemos com a natureza tropical um entendimento sensível de forma a podermos nela intervir com equilíbrio. Não permitamos que a paisagem natural- que já foi contínua e grandiosa- continue a ser amesquinhada e destruída. Utilizemos generosamente o sombreamento vegetal, fazendo com que as árvores dos jardins, das vias, dos estacionamentos, das praças e dos parques se articulem e se prolonguem pelas praias e campos. (Holanda,1976, p. 39)

Considerações finais

Armando de Holanda no nono princípio presente no seu livro "Roteiro" propôs que deveria sempre haver uma busca em se "construir frondoso", defendendo que devemos construir uma *"arquitetura sombreada, aberta, vigorosa, acolhedora e atraente, que, ao nos harmonizar com o ambiente tropical, nos estimule a viver nele integralmente"*. (Holanda,1976, p. 43)

Além de buscar novas formas arquitetônicas, Armando propôs a continuidade de padrões culturais definidos pelas formas de se relacionar com o meio ambiente. Para ele, é essa sabedoria de uma cultura para lidar com seu clima que merecia ser preservada, fortalecendo nossa identidade cultural: *"A chamada arquitetura sustentável deve ter continuidade com nossas práticas culturais, incluindo particularmente nossa relação com o clima de nossa região"*. (Holanda,1976, p. 43)

Armando de Holanda nesse projeto exerceu na prática, a sua teoria que *"reforça a necessidade de nos livrarmos da dependência cultural em relação aos países mais desenvolvidos, procurando um caminho próprio, relacionado com a solução para uma arquitetura produzida nos trópicos brasileiros"*. (Holanda,1976, p. 43)

Por isso, propôs uma tecnologia da construção tropical, que nos forneça os meios necessários para o atendimento da enorme demanda de edificações das nossas populações, não só em termos de quantidade, mas também de qualidade.

Pode-se afirmar que denota uma clara preocupação com uma arquitetura sustentável, relacionando os condicionantes climáticos, sociais, econômicos e culturais, de uma forma integrada e precursora para aqueles anos no qual a obra foi projetada, adotando um sistema construtivo sistemático em cascas de concreto para cobertas, apoiadas em pilares também em concreto, criando pilotis, que proporcionou ao edifício grandes beirais, sombras, a circulação constante do ar nos ambientes, enfim, um conjunto de soluções que dialogam uma arquitetura de sistemas às soluções climáticas para as altas temperaturas dos trópicos brasileiros, realizando uma perfeita integração com a paisagem do entorno, através de espaços transparentes.

Armando de Holanda e os projetos desenvolvidos para o Parque precisam continuar sendo estudados, pois há muito ainda por ser aprofundado, trazendo contribuições importantes para uma arquitetura sustentável, que dialogue com temas como da pré-fabricação, de soluções projetuais racionais, e voltadas para um melhor conforto térmico das edificações, questões muito atuais até os nossos dias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Afonso, Alcilia. "La consolidación de la arquitectura moderna en Recife en los años 50". Barcelona: Tese doutoral. Departamento de projetos arquitetônicos da ETSAB/UPC, 2006.

_____. "Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial". Revista Projetar 4, n.º 3 (2019).pp: 54-71.

_____. Armando de Holanda e a Indústria. O legado da arquitetura industrial produzida por Armando Holanda no Nordeste do Brasil. 1960-1970. Gijón: XXV Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial de Incuna. 2023.

_____. Modernidade arquitetônica tropical: patrimônio arquitetônico recifense e sua influência no Nordeste. Recife: Editora Alcilia Afonso/ Cepe. Funcultura.2022.

_____. Patrimonio industrial arquitetônico em Pernambuco. Recortes tipológicos. Recife: Editora Alcilia Afonso/ Cepe. Funcultura. 2024.

Holanda, Armando de. Sobre uma arquitetura de sistemas. Arquitetura: Revista do Instituto de Arquitetos do Brasil, n. 54, Rio de Janeiro, dez. 1966, p. 28-29. 1966

_____. Parque Histórico Nacional dos Guararapes: projeto físico. Recife: UFPE, 1975.

_____. Roteiro para construir no Nordeste. Arquitetura como lugar ameno nos trópicos ensolarados. Recife, MDU/UFPE. 1976.

Ramos, Juliana Silva. (Velha) Holanda, Holanda, (Nova) Holanda: Bouwcentrum e Arquitetura de Sistemas. Trabalho de Graduação. Recife, DAU UFPE. 2019.

Ramos, Juliana Silva; Naslavsky, Guilah. Construindo com pouco no Nordeste brasileiro. Conexões Armando Holanda–Aldo van Eyck. Arquitextos, São Paulo, ano 21, n. 245.02, Vitruvius, out. 2020 <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/21.245/7919>>.

Schlee, Andrey Rosenthal. (s/d) O Lelé na UnB (ou o Lelé da UnB). Em rede: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/pdf>. Acesso em 16/07/2023.

Silva, Geraldo Gomes da. Armando Holanda: Arquiteto dos Alegres Trópicos. AU – Arquitetura e Urbanismo, n. 69, dez. 96 /jan. 97. p. 65-71;1996.

Silva, Clarissa, Oliveira, Adriana e Naslavsky, Guilah. Entre o concreto e o abstrato: as obras de Armando de Holanda Cavalcanti com Athos Bulcão. Cadernos de pós-graduação em arquitetura e urbanismo. Em Rede: <http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/cpgau/index> ISSN 1809-4120